

AZOSPRILLUM AVLODI BAKTERIYALARINING BIOO‘G‘IT SIFATIDA FOYDALANISH ISTIQBOLLARI

Tashbayev Sherzodbek Abdurasulovich, Andijon davlat universiteti Zoologiya va biokimyo kafedrası Ph.D dotsent, sherzodbektashbaev@gmail.com

Raxmonova Zulxumor Rustamjon qizi, Andijon davlat universiteti Tabiiy fanlar fakulteti Biologiya yo‘nalishi 3-bosqich talabasi zulhumorraahmonova5@gmail.com

Mukumjonova Mashxura Muxidin qizi Andijon davlat universiteti Tabiiy fanlar fakulteti Biologiya yo‘nalishi 3-bosqich talabasi mukumjonovamashhura@gmail.com
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15579834>

Annotatsiya: *Azospirillum* bu biologik o‘g‘it sifatida ishlatiladigan bakteriyalardan biri hisoblanadi, chunki bu bakteriya azotfiksatsiya qilish va o‘simliklarning o‘shini rag‘batlantiruvchi moddalar ishlab chiqaruvchi sifatida qishloq xo‘jaligi o‘simliklarini rivojlanishi va hosildorligini oshirishga yordam beruvchi bakteriya hisoblanadi. *Azospirillum*ning yana bir potentsiali - bu o‘simlik patogenlarini nazorat qilish uchun biokontrol agenti sifatida ishlatilishi. Ushbu maqolaning maqsadi - *Azospirillum*ning bioo‘g‘it sifatida oziq-ovqat ekinlarga qo‘llanilishi va ularni o‘shini, rivojlanishi va hosildorligini oshirishga qaratilgan adabiyot manbalaribi sharhni o‘rganishdan iborat.

Kalit so‘zlar: *Azospirillum*, biologik o‘g‘it, biokontrol, etilen, inokulyatsiya, indol-3-sirka kislotasi.

Аннотация: *Azospirillum* являются одной из бактерий, используемых в качестве биологического удобрения, поскольку это бактерия, которая способствует повышению развития и продуктивности сельскохозяйственных растений путем фиксации азота и выработки стимуляторов роста растений. Еще одно потенциальное применение азоспириллы - в качестве агента биологического контроля для борьбы с патогенами растений. Целью данной статьи является обзор литературы по использованию азоспириллы в качестве биоудобрения для продовольственных культур с целью улучшения их роста, развития и урожайности.

Ключевые слова: *Azospirillum*, биологическое удобрение, биоконтроль, этилен, инокуляция, индол-3-уксусная кислота.

Abstract: *Azospirillum* is one of the bacteria used as a biological fertilizer, as this bacterium is a bacterium that helps to increase the growth and yield of agricultural plants by fixing nitrogen and producing (Plant Growth Promoters). Another potential of *Azospirillum* is its use as a biocontrol agent to control plant pathogens. The purpose of this article is to review the literature on the use of *Azospirillum* as a biofertilizer for food crops and to improve their growth, development and yield.

Keywords: *Azospirillum*, biofertilizer, biokontrol, ethylene, inoculation, indole-3-acetic acid.

Bioo‘g‘itlar - bu tarkibida mikroorganizmlar bo‘lgan o‘g‘itlar bo‘lib, ular bitta yoki bir nechta turdagi bakteriyalar assosiativasiyadan iborat bo‘ladi [1]. *Azospirillum* - bu tabiatda keng tarqalgan asosiy biologik o‘g‘it sifatida ishlatiladigan rizobakteriyalardan biri bo‘lib, dunyodagi ko‘plab asosiy oziq-ovqat ekinlari (sholi, makkajo‘xori, tariq, bug‘doy) idizi atrofida yashab atmosfera azotini fiksatsiya qilish jarayonida faol ishtirok etadi. *Azospirillum*ning sholi, bug‘doy, tariq va makkajo‘xori kabi bir qancha oziq-ovqat ekinlariga inokulyatsiyasi qilinganda nazoratga nisbatan hosildorlikni sezilarli darajada oshirishi aniqlangan [2]. *Azospirillum* avlodi - bu simbiotik bo‘lmagan azot fiksatsiyalovchi tuproq bakteriyalari bo‘lib, biologik o‘g‘it sifatida yuqori potentsialga ega bo‘lgan rizobakteriyalar guruhiga kiradi. Bu bakteriyalar tuproqda erkin yashaydi, ildiz atrofida yoki unig yaqinida joylashadi. Tadqiqot natijalariga ko‘ra, *Azospirillum sp.* tuproq va o‘simliklar uchun ko‘plab foydali xususiyatlarga ega, shuning uchun u ko‘pincha biofertilizator sifatida ishlatiladi, chunki *Azospirillum* etilen ishlab chiqarishi mumkin. O‘simlik organizmida etilen ko‘plab morfofiziologik jarayonlarda masalan, ildizlarning hosil bo‘lishi, uzayishi, mevalarning pishishining tezlashtirilishi,

urug'larning unib chiqishining tezlashtirilishi va boshqa fitogormonlarning biosintezining faollashishi uchun zarurdir [3].

*Azospirillum*ning oziq-ovqat ekinlarida sinovdan o'tkazilgan bir qator tadqiqotlar laboratoriya va issiqxona sharoitlarida olib borilgan, dalada esa kam sonli tajribalar o'tkazilgan. Azot fiksatsiyalovchi va fosfat erituvchi inokulyantlardan foydalangan holda o'tkazilgan tadqiqot natijalariga ko'ra, ular yakka yoki assotsiativ ko'rinishda inokulyant sifatida makkajo'xori o'simliklarining o'sishi va hosildorligini oshirishi aniqlangan. Tadqiqot natijalari ko'ra *Azospirillum sp.*ning yakka inokulyantlari va *Azotobacter sp.* va *Aspergillus sp.* bilan aralash inokulyantlari makkajo'xori o'sishini rag'batlantirishi mumkin [4]. *Azospirillum*ni o'z ichiga olgan biologik o'g'itlar makkajo'xori o'simliklarida 30% azotni fiksatsiyalashi mumkinligi aniqlangan [6].

Azot o'simliklarning vegetativ o'sishini, ayniqsa ildiz, poya va barglarning o'sishini rag'batlantirish uchun zarur bo'lib, fotosintez jarayoni uchun juda muhim bo'lgan barg yashil moddasi (xlorofill) hosil bo'lishida ham muhim rol o'ynaydi. Keyingi tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, *Azospirillum sp.*ning makkajo'xoriga inokulyatsiyasi o'simliklarning umumiy quruq og'irligini 52,55% va makkajo'xori hosilini 108,84% ga oshirishi mumkin. Tadqiqotchilar tomonidan kislotali tuproqda o'tkazilgan tajriba bog'idagi natijalariga ko'ra, "Srikandi" makkajo'xori navining urug'lari *Azospirillum* bilan inokulyatsiya qilinganda, inokulyatsiyasizga nisbatan makkajo'xori hosili 16,16% ga oshganligi shu bilan birga, "Bisma" makkajo'xori navida *Azospirillum* bilan inokulyatsiya inokulyatsiyasizga nisbatan hosildorlikni 18% ga oshirishi aniqlangan [7].

Ma'lumotlarga ko'ra, kasallanmagan sholi tuproqli issiqxonalarda o'tkazilgan tajribalarda, sholi ildizlaridan ajratilgan *Azospirillum* bakteriyalari ko'chatlar ekilganidan keyin darhol inokulyatsiya qilingan. Biroq, bu tadqiqot natijalarida sezilarli farq ko'rsatilmagan. Riyanti va Listanto tomonidan o'tkazilgan tadqiqotda, *Azospirillum* shtamlari mikrobiologiya laboratoriyasi kolleksiyasidan olingan bo'lib, generativ fazada boshqoq soni va har bir buta don og'irligini oshirishi aniqlandi. Boshqa tadqiqotda esa, kasallanmagan botqoq tuprog'ida o'tkazilgan tajribalarda *Azospirillum* va fosfat erituvchi bakteriyalarning inokulyatsiyasi sholi o'simliklarining vegetativ o'sishini, shuningdek, tuproq va o'simlikdagi azot (N) va fosfor (P) miqdorini oshirgani qayd etilgan. Bir qator sholi tadqiqotlarida *Azospirillum sp.* qo'llash o'simliklarning azotni yutishini sezilarli darajada oshirishi ko'rsatilgan [6].

Azospirillum tomonidan ishlab chiqarilgan IAA (indol-3-sirka kislotasi) bug'doy ildizlarini rivojlantirishi va sholi ildizlarini yaxshilashi aniqlandi. Boshqa tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, *Azospirillum* inokulyatsiyasi sholi, bug'doy, sorg'o va makkajo'xori kabi ekinlarning hosildorligini oshirishi mumkin [5]. *Azospirillum*ning arpa (bug'doy turi), dukkaklilar (loviya, yer yong'oq, no'xat, soya) kabi boshqa ekinlar uchun ham ijobiy ta'siri borligi qayd etilgan. *Azospirillum*ning turli o'simliklarga ta'siri hali ham o'rganilmoqda – ham mavjud shtammlar, ham mahalliy tuproqdan ajratilgan bakteriyalar yordamida. Hozirgi vaqtda *Azospirillum*ni o'z ichiga olgan bir qator mahsulotlar tijoratlashtirilgan. Indoneziyada *Azospirillum*ni o'z ichiga olgan ko'p tarkibli bioo'g'itlar (bir nechta mikroorganizmlar aralashmasidan tashkil topgan) mavjud. Ulardan ba'zilari erkin azotni bog'lovchi va o'sish gormonlarini ishlab chiqaruvchi bakteriyalardir. Ezward tomonidan o'tkazilgan tadqiqotda *Azotobacter*, *Azospirillum* va *Bacillus sp.*ni o'z ichiga olgan "Bioboost" bioo'g'iti o'simliklarining bo'yi, azot miqdori va hosildorligini oshirgani aniqlangan [6]. Ammo bioo'g'itlarning har hil tuproqlarda samaradorligi turlicha bo'lishi mumkin. Tuproq turi, iqlim sharoiti, qo'llash usullarining noto'g'riligi kabi omillar bunga sabab bo'ladi. Saikia ta'kidlashicha, *Azospirillum*dan bioo'g'it sifatida foydalanish qishloq xo'jaligi mahsulotlarini oshirish, kimyoviy o'g'itlarni kamaytirish va barqaror dehqonchilikni ta'minlash uchun foydalidir [7].

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki hozirgi vaqtda *Azospirillum* avlodi bakteriyalarining oziq-ovqat ekinlariga inokulyatsiya qilish o'simliklarni o'sishi rivojlanish va hosildorligini oshishida muhim ro'l o'ynaydi. Yaqinda o'tkazilgan dala va issiqxona tajribalari, xususan, sholi va makkajo'xori uchun, istiqbolli natijalarni ko'rsatdi. *Azospirillum* bakteriyasidan foydalanish orqali oziq-ovqat ekinlari mahsulotlari sifati va miqdorini oshirish, shuningdek, ekologik toza qishloq xo'jaligi amaliyotini rivojlantirish imkoniyatlari mavjuddir. Biroq, ushbu texnologiyadan foydalanish va

ishlab chiquvchilar uchun eng qulay sharoitlarni yaratish maqsadida izlanishlar davom ettirilishi kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Erfan, N. Sandiah, and L. Malesi, “Identification of Azospirillum and Azotobacter Bacteria in the Rhizosphere of Komba-Komba (*Chromolaena odorata*)”, *JITRO* 3(2) (2016) 30-38.
2. N.T Baliah and V. Rajalakshmi, “Isolation and Characterization of Azospirillum Strains Isolated from Different Agroclimatic Zones of Virudhunagar District, Tamil Nadu”, *Indian J Appl Research* 5(2) (2015) 69.
3. P. Sivasakthivelan and P. Saranraj, “Azospirillum and its Formulations: A Review”, *International Journal of Microbiological Research* 4(3) (2013) 275-287. DOI: 10.5829/idosi.ijmr.2013.4.3.825.
4. A.S. Hanafiah, T. Sabrina, and H. Guchi, *Soil Biology and Ecology, Agroecotechnology Study Program, Faculty of Agriculture, University of North Sumatra*, 2009, 409 pp.
5. R.Z. Sayyed, Reddy MS, Kumar VK, Yellareddygar SKR, Deshmukh AM, Patel PR, Gangurde NS, “Potential of Plant GrowthPromoting Rhizobacteria for Sustainable Agriculture”, *Bacteria in Agrobiolgy, Plant Probiotics*, 2012, pp. 287-313, DOI 10.1007/978-3- 642-27515-9_16.
6. F.R. Nurlaili, Y. Hendrawan, W.A. Nugroho, “Effect of Dose Addition of Bacteria (*Azospirillum* sp.) on the Abundance of Microalgae (*Chlorella* sp.) Population on Biogas Liquid Waste Culture Media *Jurnal Keteknikan Pertanian Tropis dan Biosistem* 3(2) (2015) 121.
7. S. Elystia, M.S. Darsi, and S.R. Muria, “Analysis of Addition of *Azospirillum* sp. *Jurnal Sains dan Teknologi Lingkungan* 13(2) (2021) 120-134.